

CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DE BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS EM LAJES/RN

CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA DE CUENCAS DE APORTE DE PRESAS SUBTERRÂNEAS EN LAJES/RN

MORPHOMETRIC CHARACTERIZATION OF CONTRIBUTION BASINS OF UNDERGROUND DAMS IN LAJES/RN

João Augusto Marques da Silva¹, Rita de Cássia Braga Assunção², Maria Alaide Dos Santos³ e Osvaldo Nogueira de Souza Neto⁴.

¹Engenheiro Civil, UFERSA, Angicos, RN, Brasil, john.augusto@hotmail.com, 0009-0000-3024-3482;
²Graduanda em C&T, UFERSA, Angicos, RN, Brasil, rita.assuncao@alunos.ufersa.edu.br, 0009-0000-7907-3277;

³Graduanda em C&T, UFERSA, Angicos, RN, Brasil, maria.santos62469@alunos.ufersa.edu.br, 0009-0009-6354-2839;

⁴Prof. Doutor, UFERSA, Angicos, RN, Brasil, osvaldo.neto@ufersa.edu.br, 0000-0002-6256-4333.

Eixo Temático 09 – Tecnologias digitais no saneamento rural.

Eje Temático 09 – Tecnologías digitales en saneamiento rural.

Thematic Axis 09 – Digital technologies in rural sanitation.

RESUMO

O presente trabalho demonstra a aplicação de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, utilizando o Sistema de Informação Geográfica (SIG), na análise de recursos hídricos voltada para a implantação de barragens subterrâneas (BS) em regiões semiáridas. A pesquisa foi desenvolvida no município de Lajes/RN, situado no extremo oeste da Bacia Hidrográfica do Rio Ceará-Mirim. Foram utilizados os softwares QGIS (versão 3.28.11 Firenze) e HEC-HMS (versão 4.11), com dados altimétricos obtidos pelo FABDEM (Forest And Buildings removed Copernicus DEM). A partir da caracterização morfométrica das sub-bacias analisadas, identificou-se que aproximadamente 68,9% da área de estudo apresenta relevo plano e suave-ondulado, condições que favorecem o lento escoamento superficial. Esses resultados demonstram o potencial da região para implantação de barragens subterrâneas, reforçando a importância do uso de ferramentas de geoprocessamento na definição de áreas viáveis para projetos hídricos em ambientes semiáridos.

Palavras-chave: Geoprocessamento, Sistema de Informação Geográfica (SIG), Barragens subterrâneas, Semiárido.

RESÚMEN

Este trabajo demuestra la aplicación de técnicas de teledetección y geoprocésamiento, utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG), en el análisis de recursos hídricos con miras a la implementación de presas subterrâneas (EB) en regiones semiáridas. La investigación se desarrolló en el municipio de Lajes, Rio Grande do Norte, ubicado en el

extremo occidental de la Cuenca del Río Ceará-Mirim. Se utilizó el software QGIS (versión 3.28.11 Firenze) y HEC-HMS (versión 4.11), con datos altimétricos obtenidos por FABDEM (Forest And Buildings removed Copernicus DEM). Con base en la caracterización morfométrica de las subcuencas analizadas, se identificó que aproximadamente el 68,9% del área de estudio presenta un relieve plano y suavemente ondulado, condiciones que favorecen la escorrentía superficial lenta. Estos resultados demuestran el potencial de la región para la implementación de presas subterráneas, reforzando la importancia del uso de herramientas de geoprocésamiento en la definición de áreas viables para proyectos hídricos en ambientes semiáridos.

Palabras clave: Geoprocésamiento, Sistema de Información Geográfica (SIG), Presas subterráneas, Región semiárida.

ABSTRACT

This work demonstrates the application of remote sensing and geoprocessing techniques, using Geographic Information Systems (GIS), in the analysis of water resources aimed at the implementation of underground dams (BS) in semiarid regions. The research was developed in the municipality of Lajes, Rio Grande do Norte, located in the western end of the Ceará-Mirim River Basin. The software QGIS (version 3.28.11 Firenze) and HEC-HMS (version 4.11) were used, with altimetric data obtained by FABDEM (Forest And Buildings removed Copernicus DEM). Based on the morphometric characterization of the analyzed sub-basins, it was identified that approximately 68.9% of the study area has flat and gently undulating relief, conditions that favor slow surface runoff. These results demonstrate the region's potential for the implementation of underground dams, reinforcing the importance of using geoprocessing tools in defining viable areas for water projects in semiarid environments.

Keywords: Geoprocessing, Geographic Information System (GIS), Underground dams, Semi-arid region.

INTRODUÇÃO

Em virtude das irregularidades climáticas, o semiárido brasileiro é afetado por longos períodos de escassez hídrica. Essa má distribuição das chuvas acaba sendo um fator preponderante na realidade social e econômica da região semiárida, onde ficam os piores indicadores sociais do Brasil (FERREIRA, 2009), sendo este estudo realizado no município de Lajes/RN.

Dentre as alternativas para a minimização dos impactos e melhoria na convivência do homem do campo em regiões de semiárido estão as obras de instalações de barragens subterrâneas (BS), uma obra de custo relativamente baixo e que atinge níveis de eficiência consideravelmente altos, porém, o que muitas vezes ocorre é a ausência de estudos prévios que permitam que a eficiência desta tecnologia de fato seja obtida.

A fundamentação técnica se faz necessária para a consolidação de um embasamento adequado e que se torne amplamente utilizado e divulgado para toda a comunidade, como um dos pilares principais da ciência, neste caso, para o que diz respeito aos parâmetros como, escolha do local para instalação das barragens subterrâneas, profundidade da vala, necessidade ou não de sangradouro, necessidade ou não de barramento que se eleve acima do nível do terreno, instalação adequada de poço, dentre outros.

Considerando a necessidade de estudos hidrológicos e topográficos preliminares para a locação e instalação de barragens subterrâneas, o objetivo deste trabalho foi obter dados, por meio da caracterização morfométrica de bacias de contribuição para barragens subterrâneas localizadas no município de Lajes/RN, usando ferramentas de geoprocessamento como softwares livres e o Modelo Digital de Terreno do FABDEM (Forest And Buildings removed Copernicus DEM).

MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa foi realizada em uma porção da Bacia Hidrográfica do Rio Ceará-Mirim, dentro dos limites políticos e geográficos do município de Lajes/RN (Figura 1), situado Mesorregião Central Potiguar e Microrregião de Angicos, com uma área total de 676,625 km², com população estimada pelo censo de 2022 de 9.866 pessoas, densidade demográfica 14,58 habitantes por quilômetro quadrado e altitude média em torno de 199 m, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022).

A pesquisa contou com o uso do software livre de geoprocessamento QGIS na versão 3.28.11 Firenze como ferramenta primordial para auxílio na elaboração de um Modelo Digital de Terreno (MDT), bem como, a delimitação automática de bacias a partir SIG Whitebox Tools, com o objetivo de obter as informações de terreno necessárias da área de estudo, situada no extremo oeste da Bacia Hidrográfica do Rio Ceará-Mirim, mais precisamente, nos limites políticos geográficos do município de Lajes/RN.

Com o uso do plugin Whitebox Tools, foi possível delimitar de forma completa e automática a Bacia Hidrográfica do Rio Ceará-Mirim a partir da determinação de um exutório, e com isso, fazer uma comparação entre o produto obtido de forma automática no software Qgis, e a encontrada na base de dados espaciais do IBGE.

Ao trabalho de delimitação automática da BHRCM, foi realizado os recortes das camadas a serem utilizadas na área de estudo, Para a obtenção das redes de drenagem com a representação dos rios, foi necessária a realização de um cálculo que relaciona um limiar que define a partir de quantas células com base na resolução espacial de 30 m, começa a surgir os canais de drenagem, para isto, foi levado em consideração parâmetros como por exemplo a área da bacia, a área das células, resolução espacial do MDT.

A partir da definição dos elementos a serem estudados, desse modo foi possível caracterizar de forma fisiográfica as sub-bacias B, D, H e L e respectivamente sintetizar uma análise detalhada por meio dos parâmetros obtidos das barragens subterrâneas, através de sua posição dentro de cada sub-bacia, levando em consideração aspectos como área de contribuição, acumulação, declividade do curso d'água, taxa de infiltração relacionado ao tipo de solo, dentre outros.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A delimitação da Bacia Hidrográfica do Rio Ceará-Mirim no QGIS, por meio do método automático WBT, apresentou pequenas diferenças em relação ao traçado disponibilizado pelo IBGE (Figura 2). Essas variações ocorrem principalmente pela posição do exutório ou foz e pelo processamento do relevo no software, que considera parâmetros como a posição dos pixels e a direção do fluxo acumulado (D8 Pointer). Apesar disso, os traçados se assemelham em quase toda a sua totalidade, não comprometendo o desenvolvimento da pesquisa.

Figura 3. Mapa hipsométrico de Lajes/RN.
Fonte: Elaboração própria, 2024.

Características morfométricas das sub-bacias B, D, H e L.

Para caracterizar de maneira detalhada cada sub-bacia analisada, foram elaborados mapas com características morfométricas de declividade, como também as curvas de declividade contendo as áreas de drenagem em (%) e as altitudes em (m). (Figura 4, 5, 6 e 7).

Figura 4. Mapa de declividade – Sub-bacia B.
Fonte: Elaboração própria, 2024.

A Sub-bacia B revela um relevo predominantemente plano, suave e ondulado. Na maior parte da área prevalece o tom de verde escuro, o que indica uma superfície com poucas variações de altitude, ou seja, uma região com um relevo uniforme e sem grandes declividades.

Figura 5. Mapa de declividade – Sub-bacia D.
Fonte: Elaboração própria, 2024.

Na Sub-bacia D na parte central e norte predominam áreas planas e suavemente onduladas, mas no setor sul aparecem trechos mais ondulados e até fortemente ondulados, representados em amarelo e laranja. Assim, há tanto áreas mais planas como porções de relevo inclinado.

Figura 6. Mapa de declividade – Sub-bacia H.
Fonte: Elaboração própria, 2024

Já na Sub-bacia H na parte oeste aparecem áreas fortemente onduladas, montanhosas e até escarpadas, com cores laranja e vermelha. Já no centro e no leste predominam as áreas planas e suavemente onduladas.

Figura 7. Mapa de declividade – Sub-bacia L.

Fonte: Elaboração própria, 2024

A Sub-bacia L tem relevo simples, semelhante ao da Sub-bacia B. A maior parte da área é plana e suave-ondulada, com apenas alguns pontos isolados mais ondulados.

Quanto aos aspectos morfométricos das sub-bacias, diferem em alguns pontos dos aspectos morfométricos do município de Lajes/RN, apesar de estarem situados dentro da 48 classificação, isso se deve ao fato dos limites das sub-bacias estarem inseridos em uma visão menos global. Com relação às áreas das sub-bacias B, D e L, é possível identificar que as regiões quase que em sua totalidade apresentam altitudes médias semelhantes, 201,3 m; 231,8 m e 199,4 m respectivamente, o que demonstra que existe pouca variação no relevo. Já para a sub-bacia H, tem-se um valor médio de altitude correspondente a 322,9 m, isso ocorre pelo fato dessa sub-bacia em seu extremo sul apresentar elevações de aspecto montanhoso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As sub-bacias estudadas apresentam uma variação de altitude considerada baixa, com relevo plano e suave-ondulado em sua maior parte, apresentam também poucas elevações em regiões pontuais, longe das áreas em que as barragens subterrâneas estão construídas, portanto não alteram a afirmação de que as áreas são planas na região de estudo.

As barragens subterrâneas se mostram como uma alternativa muito viável na região em que foi realizado este estudo, devido ser uma tecnologia de relativo baixo custo e que traz benefícios para os pequenos produtores por um longo período de tempo, incluindo o que compreende o período de estiagem que se estende por cerca de 8 meses, característico da região semiárida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARBOSA, G. et al. Sustentabilidade de agroecossistemas com barragens subterrâneas no semiárido brasileiro: a percepção dos agricultores na Paraíba 1 Sustainability of agroecosystems with subsurface dams in Brazilian semiarid: perception of farmers in Paraíba. [s.d.], 2011. Disponível em: Barragens subterrâneas como alternativa para garantia de segurança hídrica em regiões áridas e semiáridas: desafios e oportunidades. Acesso em: 14 de mar. 2024.
- CARDOSO, C. A. et al. Caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do rio Debossan, Nova Friburgo, RJ. Revista Árvore, v. 30, n. 2, p. 241–248, mar. 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rarv/a/cXmkNxXThc8ksdjWwFM6vNt/#ModalHowcite>. Acesso em: 14 de abr. 2024.
- CIRILO, J. et al. Soluções para o suprimento de água de comunidades rurais difusas no semiárido brasileiro: avaliação de barragens subterrâneas. researchgate.net, 2003. Disponível em: Barragens subterrâneas como alternativa para garantia de segurança hídrica em regiões áridas e semiáridas: desafios e oportunidades. Acesso em: 14 de mar. 2024.
- CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. 2.ed. rev. e ampl. São Paulo: Edgard Blücher, 1980. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/revistadoregne/article/view/10492>. Acesso em: 15 de abr. 2024.
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Sistema brasileiro de classificação de solos. Brasília, Serviço de Produção de Informação, 1999. 412p. Disponível em: Caracterização fisiográfica das bacias hidrográficas dos rios Indaiá e Borrachudo como etapa pré-operacional para a indústria de hidrocarbonetos não convencionais. Acesso em: 15 de mar. 2024.
- HORTON, R.E. Erosional development of streams and their drainage basins: hydrophysical approach to quantitative morphology, Geol. Soc. America Bulletin, 1945, 56 (3), p.275-370. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/revistadoregne/article/view/10492>. Acesso em: 15 de abr. 2024.